

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052736>
УДК 621.642.075

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ

М.С. Ильин, М.А. Лямина, А.Г. Николаева,
магистранты 2 курса, напр. «Проектирование зданий», ст.преп.

Т.Г. Рытова,
доц. кафедры СК,
ЧГУ им. Ульянова,
г. Чебоксары

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопрос прогрессирующего (лавинообразного) обрушения, исследование прогрессирующего обрушения покрытия на примере спортивного сооружения каплеобразной формы, анализируется возможность разрушения при поэтапном удалении некоторых конструктивных элементов на примере стального покрытия, состоящего из арок с решетчатым верхним поясом и сплошнотенчатой затяжкой. По результатам анализа предложен вариант усиления покрытия спортивного сооружения каплеобразной формы на местах разрушений нижнего и верхнего пояса фермы.

Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, надежность, аварийное воздействие, покрытие, ЛИРА САПР

INVESTIGATION OF THE PROGRESSIVE COLLAPSE OF THE COVERING OF A SPORTS FACILITY

M.S. Ilyin, M.A. Lyamina, A.G. Nikolaeva,
2nd year undergraduates, direction "Building design", senior lecturer

T.G. Rytova,
Associate professor of the Department of the IC,
ChSU named after Ulyanova,
Cheboksary

Annotation: This article discusses the issue of progressive (avalanche-like) collapse, the study of progressive collapse of the coating on the example of a drop-shaped sports facility, analyzes the possibility of destruction with the gradual removal of some structural elements on the example of a steel coating consisting of arches with a lattice upper belt and a solid-stage tightening. Based on the results of the analysis, a variant of strengthening the coverage of a drop-shaped sports facility at the sites of destruction of the lower and upper farm belts is proposed.

Keywords: progressive collapse, reliability, emergency impact, coating, CAD LIRA

Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение – последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего здания или сооружения или его частей вследствие начального локального разрушения [1] В настоящее время актуальней становится тема прогрессирующего обрушения зданий и сооружений. Учащаются случаи возникновения террористических актов или утечки бытового газа, которые приводят к взрывам зданий, а это, как следствие их разрушение. Чрезвычайные ситуации природного характера (стихийные бедствия) в последние годы имеют тенденцию к росту. Становятся более активными действия вулканов, учащаются случаи землетрясений, возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными стали наводнения, нередки оползни вдоль рек в горных районах. Снежные заносы, бури, ураганы ежегодно все чаще посещают Россию. Здания должны быть защищены от прогрессирующего разрушения в случае локального разрушения несущих конструкций в результате возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с этим при проектировании необходимо предусматривать различные мероприятия по защите зданий от прогрессирующего обрушения.

Большепролетные сооружения имеют повышенный уровень ответственности по назначению, и их обрушение может привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. При их проектировании возникают проблемы, которые не отражены в действующих российских строительных нормах. Специалисты

разных стран сходятся во мнении, что устойчивость здания против прогрессирующего обрушения следует обеспечивать комплексом средств: предупредительными мерами безопасности; рациональными конструктивно-планировочными решениями здания с учетом возможности возникновения аварийной ситуации; мерами, обеспечивающими неразрезность конструктивной системы здания; применением материалов и конструктивных решений, обеспечивающих развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций; мероприятиями, аналогичными защите зданий от сейсмических воздействий.

Безопасность несущих конструкций спортивных сооружений связана с отсутствием недопустимого риска возникновения чрезвычайной ситуации на объекте. Риск возникновения опасной ситуации при эксплуатации спортивных сооружений связан со спецификой конструктивных решений и условиями эксплуатации данных объектов. Практически любое спортивное сооружение предполагает наличие больших пролётов и уникальных конструкций перекрытий, что в свою очередь ведёт к специфике формирования ветровых, температурных воздействий, снеговой нагрузки. Кроме того, спортивные сооружения испытывают повышенное воздействие временной (кратковременной) и динамической нагрузок (зрители). Не исключается коррозионное воздействие на конструкции отдельных сооружений для специфических видов спорта (бассейны, закрытые катки и хоккейные площадки). Перечисленные факторы обуславливают характер разрушений конструкций спортивных сооружений при возникновении аварийных ситуаций. На рисунке 1 приведён результат анализа обрушений спортивных сооружений, которые, озвучивались в средствах массовой информации [2].

Рисунок 1 – Распределение аварийных случаев на спортивных сооружениях по видам конструкций

Как видно из рисунка 1, основной аварийной ситуацией на спортивных сооружениях является обрушение покрытий. Это 48 % случаев. Приведём некоторые примеры. Кровля и покрытия; 48 % Ограждающие конструкции (стены); 21 % Внутренние сооружения (трибуны, ограждения, сцены); 31 %

В моей работе для исследования было выбрано покрытие спортивного сооружения. Основные несущие конструкции (арки) запроектированы с решетчатым верхним поясом и сплошностенчатой затяжкой.

Верхний пояс арки из двутавров типа Ш (широкополочные) по ГОСТ Р 57837-2017 [3] и решеткой из квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003 [4], затяжка – из горизонтально расположенного двутавра типа Ш (широкополочные) по [3]. Затяжка подвешивается в шести местах к решетчатому верхнему поясу. Подвески запроектированы из квадратных профилей по [4]. Конструкция затяжки в местах в местах перегиба развязана распорками. Прогонь запроектированы решетчатыми с высотой равной высоте верхнего пояса арки. По верхнему поясу арки предусмотрены горизонтальные связи. Прогонь и связи предусмотрены из гнутых замкнутых сварных квадратных профилей по [4]. Монтажные стыки элементов арок предусмотрены с помощью накладок на сдвигустойчивых высокопрочных болтах. Кровля из листов оцинкованного профилированного настила ГОСТ 24045-2016 с утеплением и гидроизоляционным ковром. Нагрузки и воздействия на покрытие определены согласно [6].

Объект представляет собой пространственную модель из набора стержневых элементов. Закрепление элементов – шарнирное. Здание относится к повышенному уровню ответственности.

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель покрытия спортивного сооружения

В процессе исследования рассмотрены несколько вариантов исключения конструктивных элементов из расчетной схемы. Варианты исключения были выбраны по максимальным усилиям N (рис. 2).

Рисунок 2 – Мозайка усилия в стержнях N

Поочередно были удалены: центральная подвеска и крайняя подвеска. Приведу наглядные примеры:

1. Удаление верхнего пояса арочной фермы.

1.СВ.ЖБ [1. Основы задачи. С1. Основы задачи. D1. Основы задачи.]

Рисунок 3 – Удаленный элемент

Рисунок 4 – Удаленный элемент

Рисунок 5 – Мозайка перемещений по оси Z

2. Удаление нижнего пояса арочной фермы

1.СВ ЖБ [1. Основания зданий, С1. Основания зданий, D1. Основания зданий]

Рисунок 6 – Удаленный элемент

Рисунок 7 – Удаленный элемент

Рисунок 8 – Мозайка перемещений по оси Z

В результате проведенного исследования в программном комплексе Лира САПР был произведен анализ. На результатах основания анализа было произведено заключение: в местах возможного разрушения, такие как нижнего и верхнего пояса арочной фермы необходимо усиление, т.к. максимально допустимы прогиб

превысил допустимые значения. В случаи разрушения верхнего пояса превышение составило -330 мм (предельно допустимый прогиб -325 мм, при длине фермы в 97 метров). В случаи разрушения нижнего пояса арочной фермы превышение составило -336 мм (предельно допустимый прогиб -325 мм, при длине фермы в 97 метров).

На основании проведенного исследования мною предложен вариант по усилению на месте разрушений верхнего и нижнего поясов арочной фермы добавить дополнительные связи из профильной трубы 350x250x10 мм по [4] (рис. 9 и 10). Прогибы не превысили максимально допустимые, они составили: для верхнего пояса арочной фермы – 321 мм (рис. 11), для нижнего пояса арочной фермы -324 мм. (рис. 12).

1.СВ ЖБ [1. Окошки задел; С1. Окошки задел; D1. Окошки задел]

Рисунок 9 – Дополнительные связи и профильной трубы 350x250x10 мм

I.СВ.ЖБ [1. Основная задача; С1. Основная задача; D1. Основная задача]

Рисунок 10 – Дополнительные связи и профильной трубы 350x250x10 мм

Рисунок 11 – Мозайка перемещений по оси Z

Рисунок 12 – Мозаика перемещений по оси Z

Список литературы

- [1] СП 385.1325800.2018 Свод правил защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения.
- [2] Портал «Наука и безопасность» www.pnabg.ru.
- [3] ГОСТ Р 57837– 2017. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок.
- [4] ГОСТ 30245-2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.
- [5] ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства.
- [6] СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (с приложениями и картами). Актуализированная редакция СНиП 2.01.07.-85*. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 85 с.
- [7] СП 16.13330.2017. Стальные конструкции.
- [8] СП 17.13330.2017 Кровли.
- [9] РДС РК 1.04-05-2011. Рекомендации по защите зданий от прогрессирующего обрушения.
- [10] Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения.

Bibliography (Transliterated)

- [1] SP 385.1325800.2018 Code of rules protection of buildings and structures from progressive collapse.
- [2] Portal "Science and Security" www.pamag.ru.
- [3] GOST R 57837– 2017. Hot-rolled steel I-beams with parallel shelf faces.
- [4] GOST 30245-2003. Steel profiles bent closed welded square and rectangular for building structures.
- [5] GOST 24045-2016 Bent steel sheet profiles with trapezoidal corrugations for construction.
- [6] SP 20.13330.2016 Loads and impacts (with applications and maps). Updated version of SNiP 2.01.07.-85*. – Moscow: FSUE CPP, 2004. – 85 p.
- [7] SP 16.13330.2017. Steel structures.
- [8] SP 17.13330.2017 Roofs.
- [9] RDS RK 1.04-05-2011. Recommendations for protecting buildings from progressive collapse.
- [10] Recommendations for the protection of high-rise buildings from progressive collapse.

© М.С. Ильин, М.А. Ляпина, А.Г. Николаева, Т.Г. Рытова, 2023

Поступила в редакцию 3.05.2023
Принята к публикации 18.05.2023

Для цитирования:

Ильин М.С., Ляпина М.А., Николаева А.Г., Рытова Т.Г. Исследование прогрессирующего обрушения покрытия спортивного сооружения // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-3(29). С. 34-45.
URL: <https://ip-journal.ru/>